

ABORDAGENS PSICOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE BORDERLINE

Psychotherapeutic Approaches in the Treatment of Borderline Personality Disorders

Enfoques psicoterapéuticos en el tratamiento de los trastornos limítrofes de la personalidad

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14883304

Recebido: 10/02/2025 | Aceito: 16/02/2025 | Publicado: 17/02/2025

Carla Guerra Brugnera
Graduanda em Medicina
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil.
E-mail: cbrugnera8@gmail.com

Marciely Maria de Lima Abreu
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: marciellyabreu_ma@hotmail.com

Ana Gabriela Vasconcelos Cisne
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Anagarielv.cisne@gmail.com

Maurício Medeiros de Freitas Neto
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: mauricio.medfn@gmail.com

Yasmim Figueiredo Pereira
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: yasmimfigueiredop@hotmail.com

Gabriel Augusto Mattei Battisti
Graduando em Medicina
Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, Brasil.
E-mail: gabriel.a.m.battisti@gmail.com

Bárbara de Pinho Prisco Damasceno
Graduando em Medicina
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Araguaina, Brasil.
E-mail: dra.barbaraprisco@gmail.com

Gabriel Fernandes Murad
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: gabrielmurad14@gmail.com

Catiane Ferreira Santana
Graduanda em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Pará.
E-mail: Katianepvh@hotmail.com

Carlos Daniel Spindola Melo
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: danielspindolamelo2002@gmail.com

Marcos Gonçalves Amorim Dos Santos Filho
Graduanda em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: marcosgoncalves1502@gmail.com

Lys Ponte Moreira Baratta
Graduando em Medicina
Centro Universitário Euroamericano, Brasilia, Brasil.
E-mail: lysponte@gmail.com

Guilherme Sousa Batista
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: guilherme.sousa.batista@hotmail.com

Antonio Victor Azevedo Sena
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: victorazevedo751@gmail.com

Ana Paula Rodrigues da Silva e Silva
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: anarozeno2@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: Os transtornos de personalidade borderline (TPB) representam uma das condições psiquiátricas mais desafiadoras para diagnóstico e tratamento. Caracterizam-se por padrões persistentes de instabilidade emocional, relações interpessoais intensas e imprevisíveis, e uma autoimagem fragmentada, o que pode levar a comportamentos impulsivos e autodestrutivos. A complexidade clínica do TPB, associada ao risco elevado de comorbidades psiquiátricas, como depressão, transtornos de ansiedade e abuso de substâncias, torna o tratamento um desafio contínuo. **Objetivo:** Revisar as principais abordagens psicoterapêuticas no tratamento de transtornos de personalidade borderline. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtornos de Personalidade Borderline", "Psicoterapia", "Terapia Comportamental Dialética", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** As abordagens psicoterapêuticas para o tratamento do transtorno de personalidade borderline (TPB) incluem terapias como a Terapia Comportamental Dialética (DBT), a Terapia Focada na Transferência (TFP) e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). A DBT se destaca na redução de comportamentos autodestrutivos e impulsivos, enquanto a TFP foca na integração da identidade e nas dinâmicas interpessoais. A TCC, por sua vez, aborda distorções cognitivas e padrões disfuncionais de pensamento. Além dessas, a psicoterapia psicodinâmica e o uso de terapia em grupo também apresentam resultados positivos na regulação emocional e nas habilidades sociais dos pacientes. Estudos indicam que essas terapias contribuem significativamente para a melhora da qualidade de vida e a redução dos sintomas do TPB, embora o tratamento contínuo e o suporte familiar sejam essenciais para o sucesso a longo prazo. **Conclusão:** O tratamento do transtorno de personalidade borderline (TPB) é eficaz quando envolve abordagens psicoterapêuticas como DBT, TFP e TCC, que ajudam na redução de comportamentos impulsivos, melhoram a regulação emocional e fortalecem as habilidades interpessoais. O tratamento contínuo, juntamente com o suporte familiar e psicoterapia em grupo, é fundamental para o sucesso a longo prazo, sendo essencial uma abordagem personalizada para atender às necessidades específicas de cada paciente.

Palavras-chave: Transtornos de Personalidade Borderline; Psicoterapia; Terapia Comportamental Dialética.

ABSTRACT

Introduction: Borderline personality disorders (BPD) represent one of the most challenging psychiatric conditions to diagnose and treat. They are characterized by persistent patterns of emotional instability, intense and unpredictable interpersonal relationships, and a fragmented self-image, which can lead to impulsive and self-destructive behaviors. The clinical complexity of BPD, associated with the high risk of psychiatric comorbidities, such as depression, anxiety disorders, and substance abuse, makes treatment an ongoing challenge. **Objective:** To review the main psychotherapeutic approaches in the treatment of borderline personality disorders. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted with the terms "Borderline Personality Disorders", "Psychotherapy", "Dialectical Behavioral Therapy", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** Psychotherapeutic approaches for the treatment of borderline personality disorder (BPD) include therapies such as Dialectical Behavior Therapy (DBT),

Transference-Focused Therapy (TFP), and Cognitive Behavioral Therapy (CBT). DBT excels in reducing self-destructive and impulsive behaviors, while TFP focuses on identity integration and interpersonal dynamics. CBT, in turn, addresses cognitive distortions and dysfunctional thought patterns. In addition, psychodynamic psychotherapy and the use of group therapy also show positive results in emotional regulation and social skills of patients. Studies indicate that these therapies contribute significantly to improving quality of life and reducing BPD symptoms, although ongoing treatment and family support are essential for long-term success. Conclusion: Treatment for borderline personality disorder (BPD) is effective when it involves psychotherapeutic approaches such as DBT, TFP, and CBT, which help reduce impulsive behaviors, improve emotional regulation, and strengthen interpersonal skills. Ongoing treatment, along with family support and group psychotherapy, is critical for long-term success, and a personalized approach to meet the specific needs of each patient is essential.

Keywords: Borderline Personality Disorders; Psychotherapy; Dialectic Behavioral Therapy.

RESUMEN

Introducción: Los trastornos límite de la personalidad (TLP) representan una de las condiciones psiquiátricas más difíciles de diagnosticar y tratar. Se caracterizan por patrones persistentes de inestabilidad emocional, relaciones interpersonales intensas e impredecibles y una autoimagen fragmentada, lo que puede conducir a conductas impulsivas y autodestructivas. La complejidad clínica del TLP, asociada al alto riesgo de comorbilidades psiquiátricas, como depresión, trastornos de ansiedad y abuso de sustancias, hace que el tratamiento sea un desafío constante. Objetivo: Revisar los principales enfoques psicoterapéuticos en el tratamiento de los trastornos límite de la personalidad. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Borderline Personality Disorders”, “Psychotherapy”, “Dialectical Behavioral Therapy”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: Los enfoques psicoterapéuticos para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad (TLP) incluyen terapias como la terapia dialéctica conductual (TDC), la terapia centrada en la transferencia (TFP) y la terapia cognitivo conductual (TCC). La TCD se destaca por reducir las conductas autodestructivas e impulsivas, mientras que la TFP se centra en la integración de la identidad y la dinámica interpersonal. La TCC, a su vez, aborda las distorsiones cognitivas y los patrones de pensamiento disfuncionales. Además de esto, la psicoterapia psicodinámica y el uso de la terapia de grupo también muestran resultados positivos en la regulación emocional y las habilidades sociales de los pacientes. Los estudios indican que estas terapias contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas del TLP, aunque el tratamiento continuo y el apoyo familiar son esenciales para el éxito a largo plazo. Conclusión: El tratamiento para el trastorno límite de la personalidad (TLP) es efectivo cuando implica enfoques psicoterapéuticos como la TCD, la TFP y la TCC, que ayudan a reducir las conductas impulsivas, mejorar la regulación emocional y fortalecer las habilidades interpersonales. El tratamiento continuo, junto con el apoyo familiar y la psicoterapia de grupo, es fundamental para el éxito a largo plazo, y es esencial un enfoque personalizado para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente.

Palabras clave: Trastornos de Personalidad Fronteriza; Psicoterapia; Terapia Dialéctica Comportamental..

INTRODUÇÃO

Os transtornos de personalidade borderline (TPB) representam uma das condições psiquiátricas mais desafiadoras para diagnóstico e tratamento. Caracterizam-se por padrões persistentes de instabilidade emocional, relações interpessoais intensas e imprevisíveis, e uma autoimagem fragmentada, o que pode levar a comportamentos impulsivos e autodestrutivos. A complexidade clínica do TPB, associada ao risco elevado de comorbidades psiquiátricas, como depressão, transtornos de ansiedade e abuso de substâncias, torna o tratamento um desafio contínuo. (WAROL et al, 2022).

O diagnóstico de TPB é predominantemente clínico, baseado em critérios do DSM-5, e envolve uma avaliação detalhada dos sintomas, histórico de vida e padrões de comportamento. O transtorno frequentemente se manifesta na adolescência ou início da vida adulta, impactando negativamente a qualidade de vida e o funcionamento social e ocupacional do indivíduo. Apesar de ser uma condição que pode ser tratada com sucesso, muitos pacientes com TPB experimentam dificuldades persistentes ao longo da vida, necessitando de intervenções psicoterapêuticas que abordem tanto os sintomas quanto os aspectos subjacentes do transtorno. (MELO et al, 2021).

As abordagens psicoterapêuticas para o tratamento de TPB têm se expandido ao longo dos anos, com destaque para terapias baseadas em evidências como a Terapia Comportamental Dialética (DBT), a Terapia Focada na Transferência (TFP) e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Cada uma dessas abordagens traz uma perspectiva única, visando ao controle de comportamentos impulsivos, à regulação emocional e ao fortalecimento da autoimagem, e têm mostrado eficácia no manejo dos sintomas e na melhora do funcionamento geral dos pacientes. (FINKLER, SCHÄFER, WESNER, 2017).

Este artigo tem como objetivo geral revisar as principais abordagens psicoterapêuticas no tratamento de transtornos de personalidade borderline, discutindo suas bases teóricas, estratégias de intervenção e a eficácia clínica de cada uma, com o intuito de fornecer uma visão abrangente das opções terapêuticas mais atuais e suas implicações no cuidado a pacientes com esse transtorno.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, com

base em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal dessa revisão é reunir, sintetizar e examinar os resultados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, proporcionando uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica engloba diversas estratégias e tipos de pesquisa, permitindo a avaliação da qualidade e consistência das evidências, além da integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta de dados, foram utilizadas as bases de dados PubMed e Scielo. Foram considerados diversos tipos de publicações, como artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi realizada com os termos "Transtornos de Personalidade Borderline", "Psicoterapia", "Terapia Comportamental Dialética", utilizando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Transtornos de Personalidade Borderline" AND "Psicoterapia", e "Transtornos de Personalidade Borderline" AND "Terapia Comportamental Dialética".

Os critérios de inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições em relação à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos previamente estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento do transtorno de personalidade borderline (TPB) requer uma abordagem multifacetada, focada no manejo de sintomas complexos como instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades nas relações interpessoais. Entre as diversas estratégias psicoterapêuticas, a Terapia Comportamental Dialética (DBT) se destaca como uma das mais eficazes. A DBT foi desenvolvida por Marsha Linehan e integra técnicas de aceitação e mudança, com o objetivo de ajudar os pacientes a lidar com suas emoções de forma mais eficaz, reduzir comportamentos autodestrutivos e melhorar suas habilidades interpessoais.

Estudos têm demonstrado que a DBT é altamente eficaz na redução de comportamentos suicidas e automutilação, problemas centrais no TPB. (MENDEZ-MILLER, NACCARATO, RADICO, 2022).

A Terapia Focada na Transferência (TFP), proposta por Otto Kernberg, é outra abordagem psicoterapêutica significativa no tratamento do TPB. Essa terapia visa trabalhar as dinâmicas interpessoais do paciente, abordando os padrões de relacionamento e a transferência de sentimentos para o terapeuta, com foco em integrar a percepção fragmentada de si mesmo. A TFP tem mostrado bons resultados no fortalecimento da identidade do paciente e na redução da impulsividade, sendo especialmente útil para indivíduos que apresentam dificuldades mais intensas nas relações interativas. (VIDELER et al, 2019).

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) também é aplicada no tratamento do TPB, com foco na identificação e reestruturação de padrões de pensamento disfuncionais e na modificação de comportamentos impulsivos. Embora tradicionalmente associada ao tratamento de transtornos de ansiedade e depressão, a TCC tem sido adaptada para trabalhar os aspectos específicos do TPB, como a distorção da autoimagem e as crenças disfuncionais sobre os outros. A eficácia da TCC em indivíduos com TPB tem sido demonstrada na redução da sintomatologia associada, especialmente em relação à regulação emocional. (PASCUAL, ARIAS, SOLER, 2023).

A Terapia Cognitiva Dialética (TCD), uma variação da DBT, tem sido cada vez mais explorada como uma abordagem eficaz no tratamento de pacientes com TPB. Ela integra a técnica da DBT com uma maior ênfase em pensamentos automáticos e distorções cognitivas, focando também no reforço de habilidades sociais e de autocontrole. Os resultados dessa abordagem indicam benefícios tanto no alívio dos sintomas do TPB quanto na melhora da qualidade de vida, proporcionando aos pacientes uma maneira mais funcional de lidar com os estressores diários e com seus sentimentos intensos. (PARKER, NAEEM, 2019).

Além das abordagens terapêuticas específicas, a integração de terapia psicodinâmica no tratamento do TPB tem sido estudada como uma forma de explorar mais profundamente os conflitos inconscientes e as defesas psicológicas que contribuem para os comportamentos impulsivos e autodestrutivos. Terapias psicodinâmicas focam em explorar o histórico de vida e as experiências passadas do paciente para entender como essas vivências influenciam suas atuais relações e comportamentos. A eficácia dessa abordagem é evidenciada principalmente no

trabalho de pacientes que apresentam uma história de traumas e vínculos disfuncionais. (VANWOERDEN, STEPP, 2022).

Outra intervenção relevante no tratamento de TPB é a psicoterapia em grupo, que visa proporcionar ao paciente um espaço para explorar suas interações com os outros em um ambiente controlado. O uso da psicoterapia em grupo tem mostrado resultados positivos, pois permite que os pacientes recebam feedback de seus pares, o que pode ajudar na melhoria da capacidade de introspecção e nas habilidades sociais. Estudos indicam que a psicoterapia em grupo é eficaz na promoção de habilidades de regulação emocional e no fortalecimento de redes de apoio social. (JØRGENSEN et al, 2024).

Além das abordagens terapêuticas tradicionais, a psicoeducação e o suporte familiar desempenham papéis importantes no manejo do TPB. O treinamento das famílias para reconhecer e lidar com comportamentos típicos do transtorno pode melhorar o tratamento e ajudar a reduzir o estigma e o isolamento social dos pacientes. A psicoeducação tem se mostrado eficaz na promoção de uma maior compreensão sobre o transtorno, o que favorece a adesão ao tratamento e facilita a implementação de estratégias de enfrentamento no cotidiano do paciente. (SALAS et al, 2024).

Em termos de eficácia geral, estudos demonstram que as abordagens psicoterapêuticas atuais, especialmente a DBT e a TFP, têm mostrado resultados significativos na redução de comportamentos suicidas, autolesivos e impulsivos. Além disso, essas terapias promovem uma melhora significativa na regulação emocional, habilidades interpessoais e autoestima dos pacientes. Contudo, é importante observar que o tratamento do TPB é um processo contínuo, que muitas vezes requer um acompanhamento de longo prazo para sustentar os ganhos terapêuticos e prevenir recaídas. (STREIT et al, 2022).

CONCLUSÃO

O tratamento do transtorno de personalidade borderline (TPB) exige abordagens psicoterapêuticas específicas que considerem a complexidade emocional e comportamental dos pacientes. Terapias como a DBT, TFP e TCC têm mostrado eficácia significativa na redução de comportamentos impulsivos e autodestrutivos, além de promoverem a regulação emocional e a melhoria das habilidades interpessoais. Essas abordagens, quando aplicadas de forma adequada

e com acompanhamento contínuo, podem proporcionar aos pacientes uma maior estabilidade emocional e funcionalidade no cotidiano.

Contudo, é importante reconhecer que o tratamento do TPB é um processo longo e multifacetado, que muitas vezes envolve uma combinação de abordagens terapêuticas, psicoterapia em grupo e o suporte familiar. O sucesso terapêutico depende da adesão ao tratamento e da constante adaptação das intervenções às necessidades individuais dos pacientes. O progresso no manejo do transtorno depende também de uma compreensão aprofundada por parte dos profissionais de saúde sobre as particularidades de cada caso, o que torna a personalização do tratamento um aspecto crucial no cuidado eficaz do TPB.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

FINKLER, Débora Cassiane; SCHÄFER, Julia Luiza; WESNER, Ana Cristina. Transtorno de personalidade borderline: Estudos brasileiros e considerações sobre a DBT. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, v. 19, n. 3, p. 274-292, 2017.

JØRGENSEN, Mie Sedoc et al. The course of borderline personality disorder from adolescence to early adulthood: A 5-year follow-up study. *Comprehensive Psychiatry*, v. 132, p. 152478, 2024.

MELO, Hellen Pereira et al. Caracterização do transtorno de personalidade Borderline: Uma revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 3, p. e52510312619-e52510312619, 2021.

MENDEZ-MILLER, Megan; NACCARATO, Julianna; RADICO, Julie A. Borderline personality disorder. *American family physician*, v. 105, n. 2, p. 156-161, 2022.

PARKER, Justin D.; NAEEM, Aimen. Pharmacologic treatment of borderline personality disorder. *American Family Physician*, v. 99, n. 5, p. online-online, 2019.

PASCUAL, Juan C.; ARIAS, Laia; SOLER, Joaquim. Pharmacological management of borderline personality disorder and common comorbidities. *CNS drugs*, v. 37, n. 6, p. 489-497, 2023.

SALAS, Fabiola et al. Components of event-related potentials and borderline personality disorder: a meta-analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, v. 15, n. 1, p. 2297641, 2024.

STREIT, Fabian et al. Borderline personality disorder and the big five: molecular genetic analyses indicate shared genetic architecture with neuroticism and openness. *Translational psychiatry*, v. 12, n. 1, p. 153, 2022.

VANWOERDEN, Salome; STEPP, Stephanie D. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, alternative model conceptualization of borderline personality disorder: A review of the evidence. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, v. 13, n. 4, p. 402, 2022.

VIDELER, Arjan C. et al. A life span perspective on borderline personality disorder. *Current psychiatry reports*, v. 21, p. 1-8, 2019.

WAROL, Pedro Henrique Almeida et al. Uma análise acerca das características do transtorno de personalidade borderline: revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 3, p. e9871-e9871, 2022.